

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшоноф О.Ш. (Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ KI-67 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЯХ ЭНДОМЕТРИОЗА

Джураева Г.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Была проведена оценка уровня экспрессии иммуногистохимического пролиферативного маркера Ki-67 и расчёт индекса клеточной пролиферации при эндометриозе различных органов. Всего проанализировано 28 наблюдений эндометриоза, из них: 8 случаев поражения цервикального канала, 6 - миометрия, 7 - фаллопиевых труб, и 9 - яичников. Экспрессию белка Ki-67, связанного с фазами клеточного цикла, и пролиферативную активность оценивали с использованием иммуногистохимического метода. По результатам установлено, что пролиферативный индекс этого маркера низкий в эпителии и строме миометрия, низкий в эпителии цервикального канала, умеренный в строме, умеренный в эпителии маточной трубы, низкий в в строме, очень высокие в эпителии яичника, умеренные в строме. Морфологический анализ показал, что экспрессия Ki-67, как индикатора митотической активности, наблюдалась на различных субклеточных уровнях - в ядре, кариоплазме и ядерных структурах. Это свидетельствует о нахождении клеток в различных фазах клеточного цикла- G1, S, G2 и M. Установлено, что локализация Ki-67 исключительно в ядре клеток соответствует фазе G1, выявление маркера как в ядре, так и в кариоплазме указывает на фазу G2. Таким образом, различия в уровне экспрессии Ki-67 при эндометриозе различных локализаций отражают неоднородность пролиферативной активности, что может иметь диагностическое и прогностическое значение, а также потенциал для персонализированной тактики лечения.

Ключевые слова: эндометриоз, миометрий, цервикальный канал, маточная труба, яичник, маркер Ki-67 иммуногистохимия.

COMPARATIVE ANALYSIS OF KI-67 EXPRESSION IN DIFFERENT LOCALIZATIONS OF ENDOMETRIOSIS

Juraeva G.B.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. An evaluation was conducted on the expression level of the immunohistochemical proliferation marker Ki-67 and the calculation of the cell proliferation index in endometriosis of various anatomical locations. A total of 28 cases of endometriosis were analyzed, including 8 cases involving the cervical canal, 6 cases of myometrial involvement, 7 of the fallopian tubes, and 9 of the ovaries. The expression of the Ki-67 protein, associated with phases of the cell cycle, and proliferative activity were assessed using immunohistochemical methods. The results demonstrated that the proliferative index of this marker was low in both the epithelium and stroma of the myometrium, low in the cervical canal epithelium and moderate in its stroma, moderate in the fallopian tube epithelium and low in its stroma, and very high in the ovarian epithelium with moderate expression in the ovarian stroma. Morphological analysis revealed that Ki-67 expression, as an indicator of mitotic activity, was observed at various subcellular levels - in the nucleus, karyoplasm, and nuclear structures. This indicates the presence of cells in different phases of the cell cycle - G1, S, G2, and M. It was established that localization of Ki-67 exclusively in the cell nucleus corresponds to the G1 phase, while detection of the marker in both the nucleus and karyoplasm indicates the G2 phase. Thus, differences in the level of Ki-67 expression in endometriosis of different localizations reflect the heterogeneity of proliferative activity, which may have diagnostic and prognostic value, as well as potential for personalized treatment strategies.

Keywords: endometriosis, myometrium, cervical canal, fallopian tube, ovary, Ki-67 marker, immunohistochemistry.

ЭНДОМЕТРИОЗНИНГ ТУРЛИ ЛОКАЛИЗАЦИЯЛАРИДА KI-67 ЭКСПРЕССИЯСИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ

Джураева Г.Б.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ki-67 иммуногистохимий пролифератив маркерининг экспрессия даражаси баҳоланди ва турли органларнинг эндометриозида ҳужайра пролиферация индекси ҳисобланди.

Жами 28 та эндометриоз ҳолати таҳлил қилинди, жумладан, бачадон бўйни каналининг 8 та, миометрийнинг 6 та, фаллоп найчасининг 7 та ва тухумдон лезёнларининг 9 та ҳолати. Хужайра циклининг фазалари билан боғлиқ Ki-67 оқсилнинг экспрессияси ва пролифератив фаоллик иммуногистохимё ёрдамида баҳоланди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, ушбу ядро антигенининг ифода даражаси анатомик жойлашувга қараб ўзгариб туради. Натижалар шуни кўрсатдики, ушбу маркернинг пролифератив индекси миёметриум эпителийси ва стромасида паст, бачадон бўйни канали эпителийсида паст, стромада ўртача, фаллоп найчаси эпителийсида ўртача, стромада паст, тухумдон эпителийсида жуда юқори ва стромада ўртача. Морфологик таҳлил шуни кўрсатдики, митотик фаоллик кўрсаткичи бўлган Ki-67 ифодаси турли субхужайра даражаларида - ядро, кариоплазма ва ядро тузилмаларида кузатилган. Бу хужайралар хужайра циклининг турли фазаларида эканлигини кўрсатади: G1, S, G2 ва M. Ki-67 локализацияси фақат хужайра ядросида G1 фазасига тўғри келиши, маркернинг ҳам ядрода, ҳам кариоплазмада аниқланиши эса G2 фазасини кўрсатиши аниқланган. Шундай қилиб, турли жойлардаги эндометриозда Ki-67 ифода даражасидаги фарқлар пролифератив фаолликдаги ҳетероженликни акс эттиради, бу диагностик ва прогностик қийматга эга бўлиши мумкин, шунингдек, шахсийлаштирилган даволаш стратегиялари учун потентсиалга эга бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: эндометриоз, миёметрий, бачадон бўйни канали, фаллоп найчаси, тухумдон, Ki-67 маркерининг иммуногистохимёси.

e-mail: gjurayeva20@gmail.com

Актуальность проблемы. Эндометриоз – это процесс, при котором железы эндометрия прорастают за пределы матки в другие ткани и органы. Эндометриоз встречается у 10% женщин репродуктивного возраста, а у 35-50% женщин клинически проявляется бесплодием и тазовыми болями (1, 2, 3). Изучение иммуногистохимического маркера Ki-67, четко показывающего пролиферацию железистых клеток эндометрия, имеет важное значение для постановки однозначного диагноза этого заболевания. Процесс эндометриоза чаще развивается в органах и тканях, прилежащих и близких к эндометрию. Скорость его развития, степень распространения, риск метаплазии и дисплазии могут быть различными в разных органах. При изучении этих процессов можно отметить, что иммуногистохимический маркер Ki-67, свидетельствующий об уровне клеточной пролиферации, является важной основой для определения скорости, уровня распространения и дисрегенерации в различных частях тела (4, 5,6). Ki-67 является маркером клеточной пролиферации и экспрессируется на разных уровнях во всех фазах активации клеток, т.е. G1, S, G2, M. От начальной фазы клеточной активации, от G1 до M фазы, этот маркер увеличивается и достигает максимума к метафазе митоза. В ранней фазе G1 маркер Ki-67 расположен на центромере сателлитной ДНК и на теломере хромосомы. В средние фазы активации клеток маркер Ki-67 появляется в ядре, а к фазе G2 экспрессируется как в ядре, так и в кариоплазме (7, 8,9). Когда клетка входит в постмитотический G0, маркер Ki-67 расщепляется протеосомами, подвергается полному катаболизму и не экспрессируется в интерфазных клетках(10,11,12). Поэтому этот иммуногистохимический маркер имеет большое значение не только при опухолевых процессах, но и при гиперплазии, метаплазии, регенерации, дисплазии и эндометриозе, которые продолжаются при клеточной пролиферации, так как показывает активность клеточной пролиферации(13,14,15). Индекс клеточной пролиферации можно рассчитать на основе маркера Ki-67. Всего при подсчете было подсчитано 500 клеток, и было определено, сколько из них имели положительную экспрессию этого маркера в ядре, и какой процент всех клеток был положительным (6). 1) 10% - низкий уровень, 2) 10-20% - средний уровень, 3) более 20% считается высоким уровнем экспрессии.

Принимая во внимание вышеизложенное, целью настоящего исследования было определение скорости развития эндометриоза, степени его распространения, риска развития метаплазии и дисплазии в различных органах по уровню экспрессии иммуногистохимического маркера Ki-67 и индекс пролиферации.

Материалы и методы. Всего в этом исследовании было рассмотрено 28 случаев эндометриоза, в том числе 8 случаев эндометриоза цервикального канала, 6 случаев миометрии, 7 случаев фаллопиевых труб и 9 случаев эндометриоза яичников. Первоначально эндометриоз этих органов был обнаружен в гистологических препаратах, приготовленных общегистологическим методом. Затем из парафиновых блоков, приготовленных из этих фрагментов органов, готовили срезы толщиной 4-5 мкм и проводили иммуногистохимические методы окрашивания по маркеру Ki-67. Срезы микротомы помещали на предметные стекла и продолжали иммуногистохимическое

окрашивание. При этом были получены кроличьи моноклональные антитела против Ki-67 (клон 30-9, VENTANA). Гистологические препараты готовили по стандартным протоколам на иммуногистостейнерной системе Ventana Benchmark XT, Roche, Швейцария. Результаты маркера Ki-67 рассчитывали путем подсчета 500 клеток, и процентное содержание определяли, исходя из того, сколько из них экспрессировало этот маркер.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования показали, что экспрессия фактора клеточной пролиферации имеет разные показатели в клетках эпителия и интерстициальных клетках изучаемых нами органов. При эндометриозе цервикального канала пролиферативный индекс Ki-67, иммуногистохимического маркера клеток железистого эпителия, составил $7,16 \pm 0,13$, что было подтверждено как низкое (табл. 1). Пролиферативный индекс Ki-67, иммуногистохимический маркер клеток соединительной ткани интерстициальной ткани цервикального канала, отмечен относительно высоким ($18,64 \pm 1,41$), а морфологически установлено, что маркер Ki-67 экспрессируется в темно-коричневая окраска ядер большинства гистиоцитарных клеток вокруг желез эндометриоза (1 - рисунок). Экспрессия как в кариоплазме, так и в ядрышках эпителиоцитов подтверждает, что клетки находятся в средней фазе активации, т. е. в фазе G2. Так, эндометриоз, развившийся в ткани цервикального канала, свидетельствует об относительно медленном развитии, низком уровне распространения, практически отсутствии метаплазии и дисплазии клеток эпителия.

В структуре ткани миометрия эндометриоз проявлялся в виде аденомиоза, то есть в виде железистых клеток различной величины в интерстиции между пучками гладкомышечных клеток. Маркер Ki-67 выражен темно-коричневой окраской ядер отдельных клеток в ряду однослойного призматического эпителия, покрывающего железу (рис. 2). При этом наблюдается его четко выраженная светло- и темно-коричневая окраска в ядрах и кариоплазме некоторых эпителиоцитов. В строме миометрия обнаружено, что он экспрессируется на относительно низком уровне только в ядрах некоторых лимфоидных клеток. При подсчете экспрессированных клеток маркера Ki-67 в ядрах железистого эпителия при эндометриозе и лимфоидных клеток в строме миометрия пролиферативный индекс этого маркера составил $5,26 \pm 0,09\%$ в эпителиальных клетках, т. е. при очень низкий уровень и $6,33 \pm 0,15\%$ в стромальных клетках. Очень низкий уровень экспрессии (табл. 1) свидетельствует о низком уровне развития эндометриозного процесса в миометрии, замедлении процесса пролиферации.

При эндометриозе маточных труб гистологическое исследование показало, что первичная эндометриоидная гиперплазия развилась в слизистых оболочках трубы. При этом наблюдается, что сосочки слизистой оболочки в разной степени гиперпластичны, в разной степени утолщены как по длине, так и по ширине. Определено, что железистый эпителий при эндометриозе имеет гиперплазию в сосках, в одних местах появились соски, а в других участках появились железистые клетки неопределенной формы. Иммуногистохимическое исследование маркера Ki-67 показало, что гиперплазированные и неправильно расположенные эндометриоидные железы экспрессируют значительное количество клеток в ядрах эпителиальных клеток в виде темно-коричневого цвета. При этом некоторые ядра увеличены, и этот маркер экспрессируется как в кариоплазме, так и в ядре (рис. 3). Определено, что ядра других клеток имеют относительно небольшие размеры и имеют относительно светло-коричневый цвет. Экспрессия маркера Ki-67 на разных уровнях свидетельствует о том, что эти клетки активируются на разных уровнях митотической и пролиферативной активности. При подсчете экспрессированных клеток маркера Ki-67 в ядрах железистого эпителия эндометриоза и лимфоидных клеток в строме пролиферативный индекс этого маркера составил $11,37 \pm 1,06\%$ в эпителиальных клетках, т. е. при среднем уровне активности, и $4,86 \pm 0,07\%$ в стромальных клетках низкий уровень экспрессии (табл. 1) в эпителии эндометриозного процесса низкий в строме маточной трубы, соответственно и пролиферативный индекс тоже разный.

Из исследованных нами органов и тканей было установлено, что в яичнике сильно развит процесс эндометриоза, то есть метаплазия призматического эпителия, покрывающего его наружную поверхность, в эндометриоидный эпителий, эндометриозные железы появляются в коре яичника и в ряде случаев в эндометрии. Иммуногистохимическое окрашивание маркера Ki-67, свидетельствующего о пролиферативной активности клеток, показало, что этот иммунологический маркер обильно и высоко экспрессирован в железистом эпителии при эндометриозе, развившемся в яичнике по сравнению с другими исследованными нами органами (рис. 4). При этом наблюдали, что в ядрах почти всех эпителиоцитов желез с эндометриозом этот маркер окрашивался в большинстве случаев в темно-коричневый цвет, а в некоторых в светлый и зернисто-коричневый. Подсчитав 500 эпителиев эндометриозной железы, определив, сколько из них имеют положительную экспрессию и

рассчитав пролиферативный индекс, было подтверждено, что этот показатель высок в эпителиальных клетках, т.е. $76,24 \pm 2,37\%$, а в стромальных клетках $13,36 \pm 1,04\%$ (табл.№1).

Таблица 1

Пролиферативный индекс Ki-67, иммуногистохимического маркера эпителиальных и стромальных клеток, у женщин с эндометриозом, (%)

№	Эндометриоз окружающих органов	Ki-67		
		эпителий	строма	p
1	Цервикальный канал	$7,16 \pm 0,13$	$18,64 \pm 1,41$	0,044
2	Миометрий	$5,26 \pm 0,09$	$6,33 \pm 0,15$	0,309
3	Маточная труба	$11,37 \pm 1,06$	$4,86 \pm 0,07$	0,287
4	Яичник	$76,24 \pm 2,37$	$13,36 \pm 1,04$	0,056

Приложение: оценка разницы между показателями проведена по критерию Манна-Уитни, уровень достоверности $r \leq 0,05$

Рис 1. Ki-67 положительно экспрессировался в большинстве гистиоцитарных и лимфоидных клеток цервикального канала, в структуре эпителия и в строме. Окраска: иммуногистохимия. Ув: 10x40.

Рис 2. Низкая экспрессия маркера Ki-67 в некоторых клетках эпителия миометрия, аденомиозных железах, в лимфоидных клетках стромы. Окраска: иммуногистохимия. Ув: 10x40.

Рис 3. Экспрессия маркера Ki-67 в ядрах эпителия более обильная при гиперплазии железистых клеток эндометриозе маточной трубы. Окраска: иммуногистохимия. Ув: 10x40.

Рис 4. Эндометриоз яичников, иммуногистохимическое окрашивание на маркер Ki-67. Ув: 10x40.

В заключение следует отметить, что среди всех исследованных нами органов маркер Ki-67, подтверждающий пролиферативную активность гиперплазированных эпителиальных клеток в яичнике в форме эндометриоза, был выражен на высоком уровне, а пролиферативный индекс этого маркера в стромальных клетках также находился на среднем уровне, в яичнике подтверждает высокую скорость развития эндометриоза, высокий уровень его распространения, риск метаплазии и дисплазии.

Иммуногистохимическое исследование маркера Ki-67, свидетельствующего о пролиферативной активности клеток в следующих органах, прилежащих к матке в процессе

эндометриоза, показало, что пролиферативный индекс этого маркера низкий в эпителии и строме миометрия, низкая в эпителии цервикального канала, умеренная в строме, умеренная в эпителии маточной трубы, низкая в строме и очень высокая в эпителии яичника и умеренная в строме. Морфологически экспрессия маркера Ki-67 на разных уровнях в ядре клеток и в кариоплазме и ядре ядра подтверждает, что клетки находятся в разных фазах пролиферативной и митотической активации, т.е. уровни G1, S, G2, M . выражается по-разному. Если маркер Ki-67 находится в ядре, это указывает на фазу G1, а если он расположен и в ядре, и в кариоплазме, это указывает на фазу G2.

Среди всех исследованных нами органов маркер Ki-67, подтверждающий пролиферативную активность в гиперплазированных эпителиальных клетках в форме эндометриоза в яичнике, был экспрессирован на высоком уровне и соответственно был высок пролиферативный индекс, пролиферативный индекс этого маркера в стромальных клетках был умеренным, скорость развития эндометриоза в яичнике была высокой, высокий уровень распространения подтверждает риск развития метаплазии и дисплазии.

Список литературы:

1. Адамян Л. В. A translational approach to understanding endometrial receptivity. *Reprod Biomed Online*. 2013;27:497–505 /Эндометриозы: руководство для врачей. - 2-е изд. - М.: Медицина, 2006.- 416 с.
2. Баскаков В. П., Цвелев Ю. В., Кира Е. Ф. Эндометриозидная болезнь. - СПб., 2002. - 452 с.
3. Красильникова Л.В. Эндометриоз: морфологические аспекты, диагностика, современная терапевтическая тактика // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5.URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22517> (дата обращения: 16.07.2022).
4. Gerdes J., Schwab U., Lemke H., Stein H. Production of a mouse monoclonal antibody reactive with a human nuclear antigen associated with cell proliferation. *Int J Cancer*. 1983;31(1):13-20.
5. Sun X., Kaufman P.D. Ki-67: more than a proliferation marker. *Chromosoma*. 2018;127(2):175–186.
6. Matheson T.D., Kaufman P.D. The p150N domain of chromatin assembly factor-1 regulates Ki-67 accumulation on the mitotic perichromosomal layer. *Mol Biol Cell*. 2017;28(1):21–29.
7. Kreipe H. [Ki67: biological intertumor variance versus variance of assay].*Pathologie*. 2018;39(Suppl 2):272-277.
8. Cidado J.et al. Ki-67 is required for maintenance of cancer stem cells but not cell proliferation. *Oncotarget*. 2016;7(5):6281–6293.
9. G.B.Jo'rayeva, R.I.Israilov. Adenomioz va endometriozni turli shakllarining klinik va morfologik xususiyatlarini o'rganish //Oriental renaissance:Innovative educational,natural and social sciences. – 2021. – Volume 1. Issue 8, № 8. – P. 605-612.
- 10.Study of clinical and morphological features of different forms of endometriosis / Zhuraeva GB. // (Vilnius, Lithuania): Mater, int. conferences. M., 2021. -12.03. - p. 50-53.
- 11.Juraeva Gulbakhor. Study of clinical and morphological features of different form of endometrioid disease// Жураева Г.Б. // Общество и инновации:М., 2021. -5.04. - p. 265-270.
- 12..Juraeva Gulbakhor Bakhillaevna,Zikirova Aziza Ibodillaevna,Kodirova Tamila Farkhodovna.// Morphological ogikal and cayses of dysfunctional uretine bleding .World bulletin of public healthn: – 2021. – Volume-5. № 12. – P. 38-41.
- 13.Matthews J, Wihlén B, Tujague M, Wan J, Ström A, Gustafsson JA. Estrogen receptor (ER) beta modulates ERalpha-mediated transcriptional activation by altering the recruitment of c-Fos and c-Jun to estrogen-responsive promoters. *Mol Endocrinol*. 2006;20(3):534–543.
- 14.Teh WT, McBain J, Rogers P. What is the contribution of embryo-endometrial asynchrony to implantation failure? *J Assist Reprod Genet*. 2016;33: 1419–1430.
- 15.Fox C, Lessey BA. Signaling between embryo and endometrium: Normal implantation. In: *Recurrent Implantation Failure: Etiologies and Clinical Management*, pp1-19, 2018.

Для цитирования: Джураева Г.Б. Сравнительная характеристика экспрессии Ki-67 при различных локализациях эндометриоза // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1179–1183. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17994901>